

Festival Das Águas de Serra Negra

Música, dança, teatro e exposição de artes na Fontana de Trevi - Serra Negra/SP - Ilustração: Henrique Vieira Filho

Publicado na íntegra em

<https://henriquevieirafilho.com.br/2023/08/30/festival-das-aguas-de-serra-a-negra/>

Para o **Festival Das Águas de Serra Negra** a proposta é uma exibição musical comandada por **Dayana Brunhara Rezende**, coreografando dançarinas trajadas de sereias ao som de músicas temáticas executadas pela **Banda Lira** e, em paralelo, uma Exposição de Artes Plásticas com as obras de **Henrique Vieira Filho** e concursos de fantasias e maquiagens temáticas.

Serra Negra é mundialmente conhecida por suas águas minerais e possui réplica da **Fontana De Trevi**, que foi centro das atenções e de mídia espontânea, sendo importante novos eventos sequenciais para manter a repercussão e este é o caso do **Festival Das Águas**, com a apresentação de sereias profissionais e amadoras, no papel da mitológica **Iara, a sereia de água doce**, em um show de beleza, música e dança.

Nossa mitologia conta com a popularidade de **Iara, a sereia de água doce**, cuja história deriva de nossos povos originários e justifica o pioneirismo em trazer o sereismo para além dos limites da água do mar.

<https://www.youtube.com/watch?v=YtxT4DxeZtU>

Coreografia **"Yara Dancing"**, realizada no Centro de Convenções do Circuito Das Águas, no espetáculo **Re-Arte 2020**, em plena pandemia, transmitido ao vivo via internet - com Dayana Brunhara Rezende, Maria Luiza Giorio e Carol Invencioni e as artes de Henrique Vieira Filho

Cenas do Evento Re-Arte 2020, no Centro de Convenções do Circuito das Águas, com Dayana Brunhara Rezende, Maria Luiza Giorio e Carol Invencioni e as artes de Henrique Vieira Filho

Pinturas de Henrique Vieira Filho, obras literárias de Mirella Ferraz, artes de Thiá Sguoti e músicas de Sereia Lutien, em releituras mútuas.

https://youtu.be/tm6SBjhi_CU

<https://www.youtube.com/watch?v=pa9ZTwsFEbU>

Exposição de obras de artes de Henrique Vieira Filho com o tema de Sereismo

A **Exposição de Artes de Henrique Vieira Filho** é um espetáculo interativo e **ideal para fotos em redes sociais (“instagramável”)**:

Lojistas, artesãos, maquiadores, salões de beleza e até a gastronomia da cidade terão uma **oportunidade extra de negócios** ao ofertarem produtos e serviços relacionados ao tema "sereismo".

Além de conquistar um público novo (os adeptos e simpatizantes deste estilo de vida), certamente atrairá um retorno extra dos turistas convencionais para acompanhar este espetáculo visual, que contará com shows, apresentações, sorteios e concursos premiados de melhor caracterização como sereia/tritão, a cobertura espontânea por parte dos meios de comunicação é certa.

Comparativo visual entre a Fontana Di Trevi - Itália e sua releitura / réplica em Serra Negra / SP - Brasil.

Filmagens: Henrique Vieira Filho - Sociedade Das Artes

<https://www.youtube.com/watch?v=sCnjwYPxC3s>

Um dos espetáculos mais lúdicos encenado na "Fontana di Trevi" (a original), foi aquele em que a sirena francesa, Claire, em trajes de gala, atira nas águas uma moeda, realizando seu desejo, transformando-se em uma linda sereia.

<https://www.youtube.com/watch?v=HQW5TgcdIk>

Público alvo: Os 300 mil habitantes da região e os cerca de 200 mil turistas habituais serão alvos de divulgação em jornais, rádio, televisão e internet, via assessoria de imprensa, reforçada por publicidade local. Os milhares de adeptos do Sereismo serão captados em suas redes sociais.

No Brasil, já existem grupos em redes sociais somando **50 mil adeptos ao Sereismo**, que é um estilo de vida dos que se sentem ligados ao mar, aos animais e à natureza, a tal ponto de encarnar tritões e sereias na vida real, mergulhando com todos os adereços típicos destes personagens, criando um belo e mágico espetáculo visual!

Mirella Ferraz, o principal nome do Sereismo no Brasil e a obra Brazilian Mermaid de Henrique Vieira Filho, nela inspirada

https://www.youtube.com/watch?v=thKeGVb9q_E

Ensaio fotografico com Mirella Ferraz, a pioneira Sereia Profissional do Brasil

A estes grupos se somam os que apreciam o espetáculo visual e a moda de roupas e acessórios derivados do tema, que nos EUA mobiliza uma economia de **meio bilhão de dólares por ano** (fonte: documentário Netflix).

Sem estatísticas oficiais no Brasil, podemos extrapolar que a quantidade de pessoas que apreciam o tema somam aos milhões, já que uma única sereia profissional, a lendária **Mirella Ferraz**, já registra, sozinha, mais de **16 milhões de visualizações** em seu canal de Youtube.

Henrique Vieira Filho e Mirella Ferraz - primeira sereia profissional brasileira, conta com mais de **100 mil seguidores nas redes sociais e 16 milhões de visualizações** em seus vídeos no Youtube

Henrique Vieira Filho e sua pintura em homenagem a Laíze Câmara - atriz e graduada em Engenharia Civil pela UFRJ. Faz teatro desde 2010 e TV e cinema desde 2013. Canta e dança. Foi sereia em novela de grande sucesso exibida pela Rede Globo.

Laíze Câmara nos bastidores das gravações da novela "A Força do Querer", da Rede Globo

Por sinal, o **Guinness Book** tem até categorias de recordes neste campo: o "maior show de sereias subaquáticas" contou com o bailado coreografado de mais de 110 artistas chinesas, enquanto que os EUA, em Miami, reuniu 457 sereianos devidamente trajados, em evento que incluiu música, concursos de beleza, chuveiros de champanhe, dentre outras atrações turísticas!

110 sereias no aquário Ambassador Lagoon do hotel Atlantis Sanya
<https://www.youtube.com/watch?v=KqLH4aJlqEM>

Além de conquistar um público novo (os adeptos e simpatizantes deste estilo de vida), certamente atrairá um retorno extra dos turistas convencionais para acompanhar este espetáculo visual, que contará com shows, apresentações, sorteios e concursos premiados de melhor caracterização como sereia/tritão, a cobertura espontânea por parte dos meios de comunicação é certa.

Outra estratégia que, certamente, conquistará ampla presença da mídia é a proposta de superar o atual recorde de 457 pessoas na categoria "Largest gatherin of people dressed as merpeople" (maior encontro de pessoas vestidas como sereias). O objetivo é viável porque o projeto prevê o empréstimo de mantas / aventais que possam ser vestidos por sobre as roupas dos visitantes que já não estiverem fantasiados.

O registro fotográfico, junto a assinatura em livro de presença e distribuição de um "diploma" de "recordista mundial" a cada pessoa, além de ser uma simpática lembrança, servirá de comprovação do momento histórico.

O **Festival Das Águas de Serra Negra** tem tudo para tornar-se o evento mais criativo de dezembro, com ampla e positiva repercussão perante o público e a mídia.

Ficha técnica:

Nome: Festival Das Águas de Serra Negra - evento gratuito, com música, dança, exposições e espetáculos com figurinos em homenagem às águas e, paralelamente, ocorrerão concursos de fantasia e participações VIP (presencial ou virtual) .

Local: Fontana de Trevi - Av. Dep. Romeu Campos Vergal - s/n, Serra Negra/SP.

Data: 16 e 17/12/2023

Direção de Arte: Henrique Vieira Filho (MTE 0058368/SP);

Elenco (sujeito a alterações): Mirella Ferraz, Dayana Brunhara, Carol Invencioni, Naiara Godoi, Thiá Sguoti.

Figurino (sujeito a alterações): Maria Goretti

Direção musical: Banda Lira

Produção executiva: Henrique Vieira Filho e Fabiana Vieira

Assessoria de imprensa: Henrique Vieira Filho (Jornalista - MTE 080467/SP)

Produção Audiovisual: Sociedade Das Artes (ANCINE: 49361)

Realização: Ponto de Cultura "Sociedade Das Artes" (SNIIC: SP-21915)

Captação necessária: de R\$ 53.000,00 a R\$ 80.000,00

Relevância:

Serra Negra é mundialmente conhecida por suas águas minerais e possui réplica da **Fontana De Trevi**, que foi centro das atenções e de mídia espontânea, sendo importante novos eventos sequenciais para manter a repercussão e este é o caso do **Festival Das Águas**, com a apresentação de sereias profissionais e amadoras, no papel da mitológica **Iara, a sereia de água doce**, em um show de beleza, música e dança.

Os lojistas e a gastronomia terão oportunidade extra de negócios ao criarem produtos relacionados ao tema.

Além de conquistar um público novo, haverá um retorno extra dos turistas convencionais para acompanhar este espetáculo visual, que merece cobertura espontânea da mídia.

Público alvo: Os 300 mil habitantes da região e os cerca de 200 mil turistas habituais serão alvos de divulgação em jornais, rádio, televisão e internet, via assessoria de imprensa, reforçada por publicidade local. Os milhares de adeptos do Sereismo serão captados em suas redes sociais.